

根保钾能力检测

经典案例

J Exp Bot 江苏师范大学: 多倍体维持钠钾稳态促耐盐能力的新机制

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

NMT 耐盐机制分析仪 (NMT300-SMP-YG/XY)

实验意义

探究盐胁迫下植物的保钾能力, K^+ 外排越小, 保钾能力越强。

检测指标

K^+

样品培养及处理

苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多, 常见样品苗龄参考:

拟南芥: 1~4 周

水稻: 1~5 周

烟草: 1~3 周

杨树: 4~7 周

棉花: 1~4 周

培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可, 推荐使用水培和琼脂培养, 其次是沙培和基质较松散的土培。

实验处理

100~400 mM NaCl 处理 24 小时。NaCl 或 $Na_2CO_3+NaHCO_3$ 浓度与您该课题的其它实验胁迫浓度保持一致。常见样品胁迫浓度参考:

拟南芥、水稻、烟草: 100~150 mM NaCl

棉花: 200 mM NaCl

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根选取

1) 主根或侧根均可, 同一研究需保持一致, 即都是主根或都是侧根

2) 同一组内, 根长、根直径、根颜色尽量一致

3) 优先新生根或嫩根

检测流程

前处理

1. 将盐碱处理后的样品取出, 使用滤纸条和样品固定专用树脂块将样品的一条根, 按压固定在培养皿底部。体积较小样品, 可整株置于培养皿中; 如体积较大, 剪取目标根并固定好。

拟南芥样根品固定

2. 加入测试液浸没根，静置 30min，不同规格的培养皿对应加入测试液体积：
35/60/90 mm 培养皿，分别对应 4/10/40 mL 测试液。

样品前处理视频

扫码查看视频

检测过程

1. 检测位点：根伸长区。距离根尖顶点 4d 的位置，
d= 根直径
2. 检测时长：5-10 分钟
3. 重复数：n≥8，即每组检测不少于 8 条根。如同一株样品有多条根符合检测要求，可在同一株上取不止 1 条根，一组内使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍（根直径 ≥200μm）；10 倍（根直径 < 200μm）
2. 采样规则：X-30
3. 传感器 -- 样品表面距离：5μm

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Wang J, Cai C, Geng P, et al. A New Discovery of

Argon Functioning in Plants: Regulation of Salinity Tolerance. *Antioxidants*. 2022; 11(6):1168. doi: 10.3390/antiox11061168.

3. Liu J, Zhang J, Ma G, et al. Melatonin improves rice salinity stress tolerance by NADPH oxidase-dependent control of the plasma membrane K⁺ transporters and K⁺ homeostasis[J]. *Plant, Cell & Environment*, 2020. doi: 10.1111/pce.13759.

4. Liu Y, Yu Y, Sun J, et al. Root-zone-specific sensitivity of K⁺-and Ca²⁺-permeable channels to H₂O₂ determines ion homeostasis in salinized diploid and hexaploid *Ipomoea trifida*. *J Exp Bot*. 2019 Feb 20;70(4):1389-1405. DOI: 10.1093/jxb/ery461.